

МЕКТЕПЛЕРДЕ ҚАРАҚАЛПАҚ ПРОЗАЛЫҚ ШЫҒАРМАЛАРДЫ ОҚЫТЫҰДЫҢ БАЗЫ БИР МӘСЕЛелЕРИ

Тобаназаров Азамат Пирназарович

Өзбекстан Педагогика Илимлери Илимий-изертлеу институти ҚҚР

филиалының еркин излениушиси PpppPp

Azamat-15@umail.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7084442>

Аннотация: Мақалада автор мектеплерде қарақалпақ шығармаларды оқытыудың қазирги жағдайы, бүгинги әмияттағы қарақалпақ әдебияты пәни бағдарламасының жетискенлери қәм толықтырылыуы лазым тәреплери қажқында сөз етиледи.

Гилт сөзлер: Мектеп, әдебият пәни, прозалық шығармалар, бағдарлама, зәрүрлик.

Илимий жәмийетшилигимизге мәлим, қазирги уақытта мектеплерде қарақалпақ әдебияты сабақлары психология, педагогика қәм пәнлерди оқытыу методикасы тәрепинен анықланған мынадай басқышларда: әдебий оқыу (I-IV), басланғыш әдебий курс (V-VII класс қәм VIII-IX класс), тарийхий-әдебий тийкарында курс (X-XI класс яки орта арнаулы, кәсип-өнер мектеплери, техникумлар) оқытылады қәм өз алдына қурамалы мектеп әдебий билимлендириу системаны қурайды.

Усы улыума орта билимлендириу мектеп системасын қураушы қарақалпақ әдебияты пәнине байланыслы өзлестирилетуғын билим, көнликпе қәм уқыплылықларды оқытыушы қәм оқыушының өзара биргеликтеги искерлиги тийкарында оның избе-излигин қәм үзликсизлигин тәмийнлеу зәрүр болады. Өйткени, «оқыушының жетик кәсип ийеси сыпатында қәлиплесиуинде оның жеке сыпатлары жүдә үлкен әқмийетке ийе. Жеке сыпатлар индивидтиң шаңарақ қәм үзликсиз билимлендириу системасында, тийкарынан, әдебий билимлендириу арқалы алатуғын тәрбиясы процессинде рауажланады. Бундай шараятта толық нәтийжеге ерисиу ушын әдебий билимлендириуде избе-излик қәм үзликсизлик принципин қолланыу ұнамлы нәтийже береди.»[1.31]

Алымлардың тастыйықлауынша, бул принцип билимлендириуде зәрүрли физиологиялық-психологиялық нызамлық есапланып, билимлерди логикалық байланыслылықта үйрениуди тәмийнлейди. Бул нызамлық билимлендириуди шөлкемлестириудиң тийкары болып табылады.[2.324-325] Билимлендириуде избе-излик еки түрли көринисте қолланылады. Бириншиси-билимлендириу түрлери арасындағы избе-излик. Бунда билимлендириудиң кейинги түри мазмуны алдыңғысын жарым-жарты тәризде тәкирарлап, мазмун тәрепинен мазмуны жағынан

избе-из байланысқан халда кейингисинде даўам етеди. Екиншиси-оқыў пәнлери арасындағы избе-излик болып, әдетте, пәнлер аралық хәм предметлер аралық байланыс арқалы әмелге асырылады.[3.9]

Соған бола илимий-педагогикалық изертлеўлерде анықланып хәм атап отилгендей-ақ, мектептерде қарақалпақ әдебияты пәнин оқытыў барысында пән оқытыўшысының искерлиги мынадай көринисте сәўлеленеди: 1.Кластағы хәр бир оқыўшының әдебий билим дәрежесин анықлаў хәм жаңа билимлерди өзлестириўдеги бослық хәм үзилислерди сапластырыўда жәрдем береди. 2.Әдебий билимлендириў мазмунында МБС, оқыў режеси хәм оқыў бағдарламасы бойынша избе-излик хәм үзликсизлик принципине әмел қылады. 3.Оқыўшыларға қарақалпақ әдебият пәнинен өтилетуғын тема хәм оған байланыслы избе-излигин, соған масластырып басқа пәнлердеги әмелий әҳмийетин түсиндирип барады. 4.Сабақ процесинде темалардың избе-излигин түсиникли хәм турмыслық мысалларға байланыстырып баянлайды. 5.Таза темаға байланыслы материалларды әпиўайыдан қурамалыққа қарай избе-из үйрениў усылларын түсиндириў, үйге тапсырма, класс, кластан тысқары жұмыслардың избе-излигин тәмийнлейди. 6.Баплар бойынша әдебий билимлердің системалы, бир пүтин, тутас қәлиплескенлигин анықлаў ушын оқыўшылардан баптың әдебий түсиниклер шежиресин қәлиплестиреди хәм оған байланыслы байланыслы тапсырмалар системасын дүзиўге үйретеди.

Ал, мектеп оқыўшысының искерлиги болса: 1.Өтилген темаларға байланыслы билимлерди өзлестириў, темаға байланыслы курамалы түсиниклерди анықлаўы, оқытыўшыдан хәрқашан әмелий жәрдем алыўы; 2.Темалардың байланыслылығы хәм өзара байланыслылығын түсиниў хәм аңлаўы. Әдебий билимлер, белгили бир тема жүзинен түсиниклер шежиресин қыял ете алыўы; 3.Өтилген теманың көркем, идеялық-эстетикалық баҳалығын үйрениўи, оқыў материалының басқа пәнлер менен байланыслылығына мысал келтире алыўы; 4.Өтилген теманың избе-излигин аңлаў хәм оның мазмун-мәнисиниң шығармалардағы баянланыўын түсиниўи; 5.Жазыўшы дәретиўшилигин, әдебиятқа қатнаслы теориялық түсниклер менен байланыстырып үйрениўи, көркем шығарманың талқыланыўының логикалық режесин дүзиўи хәм өз бетинше талқылай алыўды үйрениўи; 6.Бап яки бөлимлер бойынша берилген тексерийши тапсырмалардың мазмунын аңлаўы, баплар бойынша түсиниклер шежиресин жаратыўы хәм ондағы байланыслылықты әмелиятта көргизбели тәризде түсиндире

билиўи ҳам тапсырмаларды орынлай алыўы лазым болады. Солай етип, мектептерде қарақалпақ әдебиятын оқытыўда биринши баслы орында оның избе-излиги ҳам үзликсизлигин тәмийнлеў зәрүрлиги өз-өзинен белгили.

Илимий изертлеўлерде атап көрсетилгенидей-ақ, мектептерде оқыўшыларға берилетуғын билимлер ҳам оларға сиңдирилген әмелий көнликпелер системасы белгили бир хўжетлер, сабақлықлар ҳам қолланбаларда сәўлеленеди. Тап усы нәрселер тәлим мазмунын деген түсиникти аңлата алады. Солардан, жоқарыдағы хўжетлер, қолланба ҳам сабақлықлар қаншелли қурамалы болса тәлим мазмуны да соншелли тереңлесип барады. Тәлим мазмуны ҳаққындағы илимий концепция (жол-жорық) лар қаншелли тийкарлы болса, ал бул концепцияларға сүйенип ислеп шығылған оқыў режелери кай дәржеде пухта ҳам оқыўшылардың тәбиятларына мас, ҳәр бир оқыў предмети бойынша таярланатуғын бағдарламалар қаншелли қурамалы, бағдарламаға тийкарланып дүзилген сабақлықлар оқыўшыларды пикирлеўге умтылдыратурағын, бул сабақлықлардан пайдаланыў жоллары баян етилген ҳам де оқытыўшылар ҳам оқыўшылар ушын сабақлықларда сәўлелендире алмаған маглыўматларды да усыныс ететуғын қолланбалар қаншелли тийкарлы болса, мектеп тәлиминиң мазмуны соншелли терең, турмыслық ҳам оқыўшылар тулғасын қәлиплестириўге қаратылған искерликте нәтийжелиликке болады.[4.49]

Сол көзқараста алып қарағанымызда, мектептерде қарақалпақ әдебиятын оқытыўдың мазмунын белгилеўге хызмет ететуғын ҳам нәтийжелилигин асырыўда, қалаберсе, әдебий билимлендириўин жетилистирип барылыўында бул пән ушын дүзилген оқыў бағдарламасының сапа дәржеси ҳам оның ишинде берилген прозалық шығармалардың үйренилиў бағдарлары айрықша орын тутады. Себеби, әдебият оқыў пәни сыпатында «оқыўшыларда эмоционал, дәретиўшилиқ, руўхый-манаўайий сыпатларды байытып, дүньяқарасын қәлиплестиреди. Әдебият сабақларындағы оқыў материалларын үйрениў оқыўшыларға тек ғана билим берип қоймастан, олардың манаўайий-эстетик талғамын да тәрбиялайды.»[5.57]

Оқыў қарақалпақ тилинде алып барылатуғын мектептер ушын дүзилген «Қарақалпақ әдебияты» пәни бағдарламасының дидактикалық, методикалық жақтан пухталық тәрәплери бар. Солардан, бағдарламада әдебият пәниниң тийкарғы мақсети сыпатында миллий ҳам дүнья әдебиятының әжайып үлги лерин оқытыў арқалы оқыўшылардың руўхый,

әдеп-иқрамлылық дүньясы әдебий-эстетикалық көзқарасын қәлиплестириў хәм оларда еркин пикирлеў, образлы саналы байланыслы билим, көнликпе, уқыплылықларды пайда етиў хәм раўажландырыў, оқыўшыларды көркем әдебиятқа қызықтырыў, шығармаларды үйретиў барысында әлем хәм инсан тәбияты, миллий хәм улыўма инсанийлық қадириятлар, сондай-ақ китап оқыў мәдениятын қәлиплестириў арқалы оқыўшылардың руўхый дүньясын, дүнья танымын беккемлеп барыў ҳаққында сөз етилген. Соның менен бирге пәнди усы оқытыўдың байланыслы келип шығатуғын тийкарғы ўазыйпалар атап көрсе тилген.

Оған муўапық улыўма орта билим бериў мектеплеринде қарақалпақ әдебияты пәнин оқытыўдың баслы тийкарғы ўазыйпалары қатарында оқыўшылардың аўызеки хәм сөйлеўи әдебий тил өлшемлери негизинде қәлиплесиўи хәм раўажланыўын тәмийинлеў, сөйлеў компетенциясын өсириў, жазба сөйлеўде жоқары саўатханлық, әдебий тил өлшемлерине әмел етиў, стиллик рәң-бәреңликтен пайдалана алыў, көнликпе хәм уқыплылықларын раўажландырыў хәм қарақалпақ әдебияты пәни мазмунынан келип шыққан ҳалда оқыўшыларда таяныш хәм пәнге тийисли компетенцияларды қәлиплестириў екенлиги туўралы тоқталып өтиледи.

Буннан басқа онда қарақалпақ әдебияты бойынша мәмлекетлик билимлендириў стандартларының мазмунын, көлемин дурыс көрсетип бериўге хәрекет етилген. Сондай-ақ бул бағдарламада әдебият пәнин таяныш хәм пәнге байланыслы компетенциялардың элементлери қәлиплес тирилиўи жөнинде тоқталып өтиледи. Улыўма орта билим бериўши мектеплердиң хәзирги әмелияттағы «Қарақалпақ әдебияты» оқыў бағдарламасына сәйкес рәўиште хәм «Әдебият» сабақлықлары мазмунында бирқатар жазыўшылардың өмири туўралы мағлыўматлар хәм олардың төмендегидей прозалық шығармалары берилген.

Мектеплерде 5-класста қарақалпақ прозасының оқытылыў жағдайы

	Мазмуны	Саатлар саны	Сабақлықта берилиўи
1	Ә.Шамуратовтың өмири хәм дәрәтпелери	3	96-бет
2	Ә.Шамуратовтың «Мениң жолбарыслар менен жолығысыўларым» гүрриңлер дүркини		96-108-бет 13 бет
3	Т.Қайыпбергеновтың өмири хәм дәрәтпелери	2	109-бет
4	Т.Қайыпбергеновтың «Муғаллимге рахмет»		109-116-

	повести		бет
5	А.Бекимбетовтиң өмири хәм дөретпелери	2	132-бет
6	А.Бекимбетовтиң «Өмир жолында» повести		132-138-бет
7	Г.Есемуратованың өмири хәм дөретпелери	2	145-бет
8	Г.Есемуратованың «Жийрен» повести		145-150-бет
	Жәми:	9 саат	

Мектептерде 6-класста қарақалпақ прозасының оқытылыуы жағдайы

	Мазмуны	Саатлар саны	Сабақлықта берилиуи
	С.Мажитовтың өмири хәм дөретиушилиги		122-бет
1	С.Мажитовтың «Оқыған бала», «Күлмегейсиз ғаррыға» гүрриңлери	1	123-124-бет
	Н.Дәўқараевтың өмири хәққында мағлыұмат	1	134-бет 10б.
2	Н.Дәўқараевтың «Интернатта» гүрриңи		134-146-бет
	М.Дәрибаевтың өмири хәққында мағлыұмат	1	151-бет 5б.
3	М.Дәрибаевтың «Мыңлардың бири» повести		151-155-бет
	Ө.Айжановтың өмири хәққында мағлыұмат	1	180-бет 6б.
4	Ө.Айжановтың «Арал қушағында» романы		180-186-бет
	Т.Қайыпбергеновтың өмири хәққында мағлыұмат	1	193-бет 1б.
5	Т.Қайыпбергеновтың «Қарақалпақнама» роман эссеси		194-195-бет
	Жәми:	5 саат	22 бет

Мектептерде 8-класста қарақалпақ прозасының оқытылыуы жағдайы

	Мазмуны	Саатлар саны	Сабақлықта берилиуи
1	Т.Қайыпбергеновтың «Исиң сөзиңдей емес» гүрриңи	1	304-307-бет
2	«Мехрликтиң келбети» очерки	1	308-314-

			бет
	Жәми:	2 саат	10 бет.

Мектептерде 9-класста қарақалпақ прозасының оқытылыу жағдайы

	Мазмуны	Саатлар саны	Сабақлықта берилиуі
1	К.Султановтың өмири хәм дәретиушилиги	1	38-39-бет
2	К.Султановтың «Әжинияз» романы	1	40-44-бет
3	А.Бекимбетовтың өмири хәм дәретиушилиги	1	62-бет
4	А.Бекимбетовтың «Ауыр сынақлар» повести	1	63-68-бет
5	Т.Қайыпбергеновтың өмири хәм дәретиушилиги	1	103-105-бет
6	Т.Қайыпбергеновтың «Маман бий әпсанасы» романы	2	106-114-бет
7	К.Мәмбетовтың өмири хәм дәретиушилиги	1	159-161-бет
8	К.Мәмбетовтың «Шақасында емес тамырында» повести	1	161-171-бет
9	Г.Есемуратованың өмири хәм дәретиушилиги	1	172-173-бет
10	Г.Есемуратованың «Дүүдендеги дәптер» повести	1	174-185-бет
11	М.Нызановтың өмири хәм дәретиушилиги	1	212-бет
12	М.Нызановтың «Әкениң хұрмети» гүрриңи		213-219-бет
	Жәми:	12 саат	

Мектептерде 10-класста қарақалпақ прозасының оқытылыу жағдайы

	Мазмуны	Саатлар саны	Сабақлықта берилиуі
1	Н.Дәуқараевтың өмири хәм дәретиушилиги	2	168-172бет
2	Н.Дәуқараевтың «Батырлық» гүрриңи	1	172-180-бет
3	Т.Қайыпбергеновтың дәретиушилиги	1	213-219
4	Т.Қайыпбергеновтың «Қарақалпақ қызы» романы	2	220-232-бет
5	М.Дәрибаевтың өмири хәм дәретиушилиги	2	

Жәми:	8 саат
-------	--------

Мектептерде 11-класста қарақалпақ прозасының оқытылыуы жағдайы

	Мазмуны	Саатлар саны	Сабақлықтар берилиуі
1	Т.Қайыпбергеновтың дәретиушилиги	4	158-171-бет
2	Т.Қайыпбергеновтың «Қарақалпақнама» роман-эссеси		172-180-бет
3	С.Бағадырова дәретиушилиги	2	181-189-бет
4.	С.Бағадырованың «Тумарис хәм Кир» повести		189-197-бет
	Жәми:	6 саат	

Және де мектептерде оқыу басқа тиллерде оқытылатуғын класлар ушын жаратылған «Мәмлекетлик қарақалпақ тили» оқыу бағдарламасы хәм «Қарақалпақ тили» сабақлықларында болса, 5-класында А.Әбдиевтың «Ойыннан оймақ» гүрриңи, Г.Есемуратованың «Жийрен» повести, 6-класында Т.Қайыпбергеновтың «Муғаллимге рахмет» повести, Ә.Шамуратовтың «Мениң жолбарыслар менен жолығысыуларым» гүрриңлер дүркининдеги «Қәуендершилик» бөлими, 7-класында Х.Сапаровтың «Кийиклер» гүрриңи, 8-класында Т.Қайыпбергеновтың «Қарақалпақнама» роман эссеси, 9-класында Ә.Шамуратовтың «Мениң жолбарыслар менен жолығысыуларым» гүрриңлер дүркининдеги «Жолбарыс пенен айқастым» бөлими, 10-класында Т.Қайыпбергеновтың «Қарақалпақнама» роман эссеси, 11-класында Т.Қайыпбергеновтың «Маман бий әпсанасы» атлы романы оқытылыуы нәзерде тутылған хәм соған байланыслы әдебий-теориялық, информациялық материаллар класлар кесиминде берилиуі менен дыққатқа ылайық.

Бунда еки жөнелистеги илимий-педагогикалық мәселелер көзге тасланады:

1. Мектептерде жазыушылардың өмирбаяны хәм дәретиушилиги хаққында мағлыұматлардың берилиуі хәм оқытылыуы мәселеси;
2. Мектептерде әдебият сабақларында прозалық шығармалардың үйренилиуі хәм оқытылыуы мәселеси.

Әдебиятты оқыту әмелиятында белгили болғанындай, мектеп оқыушылары көркем шығармалардан басқа жазыушылардың өмирбаянларын оқып барады хәм бул өмирбаянлық мағлыұматлар

оқыушыларға үлкен мақсет, жақсы хәм терең ой-сезимлер менен руўхланған өмир образларын көрсетеди. Олар жазыушылардың өмирбаянын үйрениу арқалы өз ұатаны менен халқы ушын ислеген хызметлеринен, адамгершилигинен, пидәкерлик мийнети менен ерликлеринен үлги алады. Сонлықтан ҳәр бир жазыушының өмирбаяны өтилгенде оның тәрбиялық жағына қарау тийис.

«Жазыушылардың өмирбаяны оның көркем шығармаларын таллаудан алдын өтиледі. Сол шығармалар оқыушыларға тарийхый, мәдений түсиник сыпатында қабыл етиледі. Жазыушының өмирбаянын түсиндиргенде оның турмысының ири баслы моментлери, сол дәўирдин хақыйқатлығы, тууып-өскен, тәрбия алған орталық пенен қарым-қатнасы хаққында ҳәр бир класқа айтып өтиледі. Жазыушылардың тәлим-тәрбия бериушилик өмирбаяны оқыушылардың ой-өрисиниң өсиўине белгили дәрежеде тәсир етеди. Бағдарламада берилген жазыушылардың өмирбаянлық материалларын билим бериушилик хәм тәрбиялық тәреплери бир-биринен бөлек қарауға болмайды. Булар бирин-бири толықтырып отырады. Жазыушының өмирбаяны терең билим бериушилик сыпатқа ийе болса, оннан тәрбиялық жағы келип шығады».[6.167]

Биз сөз етип отырған ҳүкимет тәрепинен тастыйықланған қарақалпақ әдебияты пәни бағдарламасында бир қатар жетискенликлери бар болыуына қарамастан, базы бир толықтырылыуы лазым орынлар ушырасады.

Атап өткенде, онда қәнигелестирилген (әскерий ұатан сүйиушиликке бағдарланған, әдебият пәни тереңлестирилип өтилетуғын класлар ушын) хәм дәретиушилик мектеплериниң тереңлестирилген әдебий билимлендириу жөнелислерге ийе екенлиги есапқа алынбаған. Буннан тысқары қарақалпақ әдебият пәнинен кластан оқыу сабақларын үйренилиуи тийис болған шығармалар бойынша тыянақлы методикалық усыныслар берилмеген. Соның менен бирге оқыушылардың интеллектуал имканиятларынан келип шығып, тәрбияланыушыларды жеделлестириу, оқыуға интасын жоқарылатыу, әдебият сабағын оқытыудың сапасын, нәтийжелилигин арттыриу бойынша толығырақ методикалық усыныслар берилмеген. Әсиресе, мектеп оқыушыларының әдебий текст үстинде өзінше талқылап, еркин пикир жүрите алатуғын, керек жеринде критикалық көзқараста бола алатуғын көркем-эстетикалық талғамы күшли инсанлар етип қәлиплестириуде де нәзерден шетте

қалдырылмауы керек. Негедур, 7-класта болса улыўма қарақалпақ прозалық шығармалардың үлгилери берилмеген.

Егерде мектеплерде қарақалпақ әдебияты пәнин оқытыў процессинде, педагогикалық хәм психологиялық процеслерди бирлестириў дурыс бағдарланып мынадай талаплар орынланса:

-баслауыш класста оқыў сабақларында-ақ әдебий таллаўдың түрли метод хәм қураллардың көмегинде оқыўшылардың өз бетинше хәм дәретиўшилик пенен пикирлеўге үйретиў, бул процести билимлендириўдин кейинги басқышларында избе-излик пенен даўам еттириў хәм қурамаластырып барыў;

-оқыўшыларда ақлы-интеллектуал сыпатларды қәлиплестириў, билимлен дириў хәм тәрбияның избе-излигин тәмийнлеў;

-үйренилип атырған тема мазмунуның толық өзлестирилиўине ерисиў, оқыўшылардың билим хәм түсиниклерин беккемлеп барыў;

-әдебий-теориялық түсиниклер жәрдеминде көркем шығармалардың илимий, методикалық, дидактикалық тәрәптен дурыс талланыўы хәм социаллық өмир машқалалары менен тығыз байланысқанлығына итибар қаратыў;

-әдебият сабақларында көркем сөздин образлылық өзгешелигин ашыў хәм әдебий хәдийселердин түп мәнисин анализ қылыў процесинде әдебий билимлендириў машқалаларының логикалық избе-изликте, илим-пәннің ең соңғы жетискенликлери тийкарында шешиў;

-оқыўшылардың сабақта саналы хәм белсенди мұнасийбетте болыў менен байланыслы жас хәм индивидуал өзгешеликлерин есапқа алыў;

-жаңа өтилетуғын теманың алдыңғы тема менен тығыз байланысын басқыш ларда тәмийинлеп барыў;

-әдебият сабақларында оқытыўдың ең белсенди хәм нәтийжели пайдаланыў оқыўшылардың интеллектуал қәбилетлерин раўажландырыўға, көркем-эстетикалық ой-өрисин жоқарылатыўға жәрдем бериўине мүмкиншилик туўылады ¹ хәм мақсетке муўапық.[7.12-13]

Улыўмаластырып айтқанда, мектеплерде қарақалпақ прозасын оқытыў бойынша илимий-изертлеў жумысларының азлығына байланыслы усы саланың заманагөй миллий методикалық базасын раўажландырыў бүгинги күннің педагогикасының алдында турған әҳмийетли ұазыйпаларынан болып есапланады.Соның менен бирге хәзирде

¹ Файзуллаева Г.Ш.Адабий тағлим узвийлиги асосида ўқувчиларнинг интеллектуал салоҳиятини ривожлантириш (V-IX синфлар мисолида).Пед.фан.бўйича фалсафа доктори (PhD)дис.автореперати.-Самарқанд, 2019.12-13-бет.

мектеплердин әмелияттағы «Қарақалпақ әдебияты» пәни оқыў бағдарламасында қарақалпақ прозасын оқытыўда бағдарында избе-избелик ҳәм үзликсизлик толық тәризде сақланбаған. Келешекте бул бағдарламаны еле де жетилистириў зәрурлиги бар.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1. Файзуллаева Г. Адабий таълимда узлуксизлик қандай таъминланади? // Тил ва адабиёт таълими. – Т., 2015. №7.31-б
2. Хасанбоев Ж ва бошқалар. Педагогика. Т., 2011, 324-325-бетлер.
3. Ҳимматов Е. Таълимда узвийлик ва узликсизли муаммолари // Узликсиз таълим. -Т., 2009, №1. 9-бет.
4. Йўлдошев Қ. Адабиёт ўқитишнинг илмий-назарий асослари . -Т.: 1996. 49-бет
5. Тўйчиева М. Адабиёт дарсларида педагогик вазифалар: мазмун, моҳият // Халқ таълими. – Т., 2017. №6.57-бет.
6. Юсупов Қ. Қарақалпақ әдебиятын оқытыў методикасы. -Т., Сано стандарт, 2018, 167-бет,
7. Файзуллаева Г.Ш. Адабий таълим узвийлиги асосида ўқувчиларнинг интеллектуал салоҳиятини ривожлантириш (V-IX синфлар мисолида). Пед. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) дис. автореферати. - Самарқанд, 2019.12-13-бет